

FEMINISMO Y MARXISMO: ¿UN MATRIMONIO MAL AVENIDO?

REFLEXIONES DESDE EL COLOQUIO INTERNACIONAL DE 2017

Neri Aidee Escorcía Ramírez

María Concepción Lizeth Capulín Arellano

Flor de María Gamboa Solís

(COORDINADORAS)

FEMINISMO Y MARXISMO: ¿UN MATRIMONIO MAL AVENIDO?

REFLEXIONES DESDE EL COLOQUIO INTERNACIONAL DE 2017

Neri Aidee Escorcía Ramírez
María Concepción Lizeth Capulín Arellano
Flor de María Gamboa Solís
(COORDINADORAS)

Feminismo y marxismo: ¿un matrimonio mal avenido?
Reflexiones desde el Coloquio Internacional de 2017

Neri Aidee Escorcía Ramírez
María Concepción Lizeth Capulín Arellano
Flor de María Gamboa Solís
Coordinadoras

Primera edición, diciembre MMXXI

Colección: Ellas toman la palabra (II)

ISBN electrónico: 978-607-99608-1-0

Apoyo en la coordinación del libro

Carlos Alberto Bustamante Penilla

Corrección de estilo

Natalia de la Luz Romero Castellanos

Apoyo en la revisión técnica

Janelory Yunuen Barbosa Garibo

Malva Marina Carrera Vega

Itzi Deni Palomares Ávila

Maquetación

Cristina Barragán Hernández

Diseño de forro

Noé Martínez

Características gráficas y tipográficas

Silla vacía Editorial

Imagen en forro

Lorenza Avenanay Tacuri

Derechos reservados conforme a la ley

© Autoras y autor de cada texto

© Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

© Facultad de Psicología (UMSNH)

© Red de Enlaces Académicos de Género (UMSNH)

© Silla vacía Editorial

Editado en México - Edited in Mexico

Índice

Introducción

Neri Aidee Escorcia Ramírez 9

Primera parte

De la subjetividad y la insurrección al problema de la universalidad

- 1. El capitalismo y el conflicto sobre universalidad:
una perspectiva feminista**
Cinzia Arruzza 25
- 2. Marxismo, feminismo y crítica de la psicología:
las contribuciones de Zetkin, Kolontái,
Firestone, James y Dalla Costa**
David Pavón-Cuéllar 51
- 3. Recordar un linaje de revolucionarias de izquierda.
Zasúlich, Zetkin, Luxemburgo y Federici: cuatro voces
críticas de luchadoras europeas que conviene no olvidar**
Raquel Gutiérrez Aguilar 71

Segunda parte

Feminismo y marxismo: de las rupturas a los reencuentros

- 4. La categoría de la enajenación como eje articulador
entre el marxismo y el feminismo: el necesario reencuentro
entre dos horizontes encaminados a la emancipación**
Ruth A. Dávila Figueroa 91

Marxismo, feminismo y crítica de la psicología: las contribuciones de Zetkin, Kolontái, Firestone, James y Dalla Costa

David Pavón-Cuéllar

Resumen

Se presentan y examinan las críticas marxistas-feministas de la psicología ofrecidas por Clara Zetkin, Aleksandra Kolontái, Shulamith Firestone y Selma James con Mariarosa Dalla Costa. Se muestra cómo las dos últimas se refieren explícitamente a la psicología, mientras que las dos primeras, aunque no hagan referencias explícitas a la psicología, incursionan críticamente en temas de esta índole y ofrecen ideas potencialmente útiles para la crítica de la psicología. Las cuatro críticas son consideradas conjuntamente, lo que permite poner de relieve algunos puntos en que las vemos coincidir, entre ellos el despliegue de continuidad entre lo teórico y lo práctico, así como un fundamento monista en el que se presupone la unidad entre lo psíquico y todo lo demás.

Palabras clave: marxismo, feminismo, psicología, psiquismo, monismo.

Introducción

Entenderemos aquí la psicología como un saber por el que aquello concebido como psiquismo individual se distingue al abstraerse de todo lo demás. El saber psicológico se despliega en una serie de

teorías y prácticas encuadradas en una especialidad académica y profesional. Esta especialidad tiene un lugar bien establecido en las llamadas “ciencias humanas”, en las instituciones universitarias, en las publicaciones científicas y en anaques de librerías o de bibliotecas, pero también en las instituciones de salud y en otras áreas del mercado laboral, y además en medios masivos de comunicación, en la opinión pública, en la cultura popular y en muchos otros contextos. Nuestro mundo moderno, en efecto, está invadido y saturado por los discursos del saber psicológico.

La psicología, que se relaciona con todo en el mundo, no podía sino relacionarse también con el marxismo y con el feminismo. Las relaciones han sido aquí diversas y complejas. Algunas de ellas han sido cordiales, incluso amistosas, y han dado lugar a coincidencias profundas y fecundas. Estas coincidencias pueden apreciarse, por ejemplo, en los supuestos psicológicos más o menos explicitados que subyacen a la mayor parte de las concepciones marxistas y feministas de la subjetividad. A veces los supuestos adquieren un grado tal de elaboración y sistematización que tenemos auténticas psicologías. Es el caso de las construcciones psicológicas feministas ofrecidas por Jean Baker Miller (1976), Carol Gilligan (1982) y otras exponentes de la psicología feminista (ver Unger y Crawford, 1992). Es también el caso de paradigmas de psicología marxista como el histórico-cultural vygotkiano, las teorías de la actividad fundadas por Aleksei Leontiev y Serguei Rubinstein, las corrientes psicológicas dialéctica de Henri Wallon e histórica de Ignace Meyerson, la teoría de la personalidad de Lucien Sève y la más reciente psicología desde el punto de vista del sujeto de Klaus Holzkamp (ver Pavón-Cuéllar, 2017a).

Ahora bien, además de las ideas o teorías psicológicas marxistas y feministas, ha ocurrido a menudo que el marxismo y el feminismo rechacen la psicología, se lancen contra ella, la critiquen, la impugnen y entren en conflicto con ella. Es lo que se ha hecho concienzudamente en las propuestas feministas de psicología crítica y de crítica de la psicología de Celia Kitzinger y Rachel Perkins (1993), de Sue Wilkinson (1997) y en especial de Erica Burman (2008). Es lo mismo que se ha intentado hacer en el campo del marxismo, en el cual, desde hace ya mucho tiempo, hay autores que han cuestionado abiertamente la psicología, entre ellos figuras de la talla de León Trotski, Antonio Gramsci, José Carlos Mariátegui, Louis Althusser y recientemente Alain Badiou (ver Pavón-Cuéllar, 2017a). Tal cuestionamiento alcanza también una gran elaboración y sistematicidad en modelos marxistas de psicología crítica y de crítica de la psicología como los althusserianos de Michel Pêcheux, Carlos Sastre y el grupo de Néstor Braunstein, así como los del ya mencionado Klaus Holzkamp (1985), y hoy en día, por supuesto, el de Ian Parker (2010).

El marxismo y el feminismo, como vemos, no sólo se han dedicado a cultivar la psicología, sino que también se han enfrentado con ella. Y a veces, al enfrentarse con ella, se han unido contra de ella, reforzándose mutuamente al combinar y articular sus respectivos argumentos. Llegamos en este punto al tema que deseo abordar en esta conferencia: el de las críticas de la psicología que se han elaborado, no de manera separada en la corriente marxista o en la feminista, sino en la confluencia entre las dos corrientes.

El tema que me interesa, en otras palabras, es el de la alianza y colaboración entre el marxismo y el feminismo en su conflicto con

el saber psicológico. El tema es importante para mí por dos razones. La primera es que la psicología, tanto en sus manifestaciones populares como en las académicas, me parece altamente responsable de la reproducción de un sistema en el que se imbrican formas capitalistas y patriarcales de poder contra las que luchan respectivamente el marxismo y el feminismo. La segunda razón por la que me interesa el tema es mi convicción de que el marxismo y el feminismo se necesitan el uno al otro para mantener su radicalidad y resistir contra intentos de recuperación y domesticación como aquellos que han triunfado en los marxismos sexistas y patriarcales o en los feminismos clasistas y burgueses.

Una de las más interesantes claudicaciones del marxismo y del feminismo ha sido precisamente aquella que ha llevado a su psicologización, es decir, a fin de cuentas, a las ideas y teorías psicológicas marxistas y feministas a las que ya hicimos referencia. En contraste con esta claudicante conversión de nuestras luchas colectivas en asuntos internos individuales, veremos ahora cómo el saber psicológico ha sido incesantemente rechazado y atacado por tenaces trincheras en las que se integran las perspectivas del marxismo y del feminismo. Ambas perspectivas, de hecho, han terminado convirtiéndose en una sola, quizás a veces intrínsecamente contradictoria, pero no por ello menos consistente y unitaria.

Tenemos derecho de hablar, pues, de *críticas marxistas-feministas de la psicología*. Estas críticas revisten múltiples formas. Para orientarnos en esta multiplicidad, vamos a distinguir aquí dos grandes categorías: la de aquellas críticas manifiestas que se refieren explícitamente a la psicología, y la de aquellas otras, aún latentes, en las

que no hay referencias explícitas a la psicología, pero en las que se incursiona críticamente en temas de índole psicológica y en las que se ofrecen ideas potencialmente útiles para la crítica de la psicología.

Selma James y Mariarosa Dalla Costa

Empecemos por las críticas manifiestas de la psicología en la confluencia entre el marxismo y el feminismo. Abordaré tan sólo dos críticas particularmente radicales y originales. Debemos una de ellas a la italiana Mariarosa Dalla Costa y especialmente a la neoyorquina Selma James, ambas feministas y marxistas, así como fundadoras de la famosa *Campaña Internacional de Salario por Trabajo Doméstico*, en la que se demandaba una retribución económica para los quehaceres de las mujeres en casa, considerándolos un elemento constitutivo “indispensable” de la “producción capitalista” (Dalla Costa y James, 1972, pp. 54-55).

Enfatizando la explotación económica de la mujer, Dalla Costa y James (1972) descartan lógicamente cualquier diagnóstico psicológico en el que la “opresión” femenina se conciba como un puro “problema de conciencia” y se “desconecte” de las “relaciones materiales” (p. 48). Es en la materialidad económica del sistema capitalista en la que debe situarse y elucidarse lo que sufre la mujer. Su opresión es fundamentalmente económica. Esto es lo que el marxismo reconoce, lo que el feminismo debe reconocer y lo que la psicología necesariamente desconoce. De ahí que debemos descartar la psicología. Pero hay razones más poderosas para descartarla.

Dalla Costa y James (1972) no sólo denuncian y rechazan la psicología por encubrir el verdadero problema económico de las mujeres, sino por ser “en sí misma” y “por su naturaleza” un “arma de manipulación, de control social de hombres, mujeres y niños y niñas” (p. 48). La aserción es fuerte y contundente: controlar y manipular son las funciones esenciales del arma psicológica. Tal arma no puede servir para otra cosa. No hay manera de hacer un buen uso de la psicología. No podemos depurarla de sus funciones controladoras y manipuladoras.

Hacer psicología, practicarla o emplearla, consiste irremediablemente en controlar y manipular. Se trata de la naturaleza misma de la psicología, la cual, para Dalla Costa y James, “no adquiere otra naturaleza cuando es utilizada por las mujeres en un movimiento de liberación” (p. 48). Este movimiento, según las mismas autoras, puede verse afectado al sufrir los efectos de control y manipulación del saber psicológico.

Mejor no psicologizar en el movimiento feminista. Este movimiento no requiere de una psicología que tan sólo puede comprometerlo y debilitarlo. Selma James llega incluso a recomendar al movimiento de liberación femenina que “destruya la psicología y la psiquiatría que pasan su tiempo convenciéndonos de que nuestros ‘problemas’ son preocupaciones personales y de que debemos ajustarnos a un mundo lunático” (citada por Dalla Costa y James, 1972, p. 48).

Si le hacemos caso a la psicología cuando pretende que los problemas de las mujeres son personales y no socioeconómicos, entonces tendremos que recomendar a las mujeres que solucionen sus problemas con un tratamiento psicoterapéutico y no en el movimiento político feminista. Es así como el feminismo se ve deslegitimado por

la psicología. Y es por esto que la psicología es identificada por James como enemiga y rival del feminismo.

James y Dalla Costa nos enseñan que las feministas no pueden luchar políticamente sin enfrentarse con el apolitismo psicológico y con la psicologización entendida como despolitización. Esta despolitización, en efecto, es el costo de la personalización típicamente psicológica de los problemas. En otras palabras, la psicologización de la política es una despolitización de la política y ésta, como hemos visto, implica una deslegitimación de las reivindicaciones políticas de las mujeres.

Shulamith Firestone

El dilema planteado por Selma James y Mariarosa Dalla Costa es tajante: o política feminista o psicología de la mujer. Es aproximadamente el mismo dilema que encontramos por la misma época en la obra emblemática *La dialéctica del sexo: en defensa de la revolución feminista*, de la canadiense-estadounidense Shulamith Firestone. En la versión de Firestone, los términos alternativos son el feminismo y un freudismo, pero el freudismo entendido no tanto como el enfoque psicoanalítico, sino más bien como una suerte de psicologismo inaugurado por el mismo Freud. Este psicologismo y el feminismo son aquí mutuamente excluyentes, así como remplazables el uno por el otro, porque recurren a medios completamente diferentes, discrepantes e incluso diametralmente contradictorios, para ocuparse exactamente de lo mismo: de la reproducción y de la sexualidad.

Al ocuparse ambos del sexo, el feminismo y el freudismo, según Firestone (1970), tienen el mismo contenido, abordan “el mismo material”, están “hechos de la misma substancia” y “se basan en la misma serie de realidades” (pp. 60-61). La gran diferencia entre uno y otro, según la misma autora, es que la psicología freudiana sólo intenta comprender la sociedad existente, “aceptándola” como una constante “inmutable”, mientras que el movimiento feminista, al menos en su versión “radical”, busca transformar el “contexto social” a través de una “revolución sexual” (pp. 55-61).

La práctica política del feminismo hace que lo teorizado y analizado por el freudismo deje de ser lo que era. Por consiguiente, cuando Firestone distingue lo freudiano y lo feminista, está diferenciando lo teórico-analítico y lo práctico-político, lo comprensivo y lo transformador, lo contemplativo y lo subversivo, lo conservador y lo revolucionario. Las feministas intentan crear un futuro diferente mientras los freudianos y las freudianas se limitan a estudiar el presente y el pasado.

La diferenciación entre el freudismo y el feminismo, tal como es trazada por Firestone, nos recuerda la distinción que Marx (1845) trazaba, en las *Tesis sobre Feuerbach*, entre la interpretación y la transformación del mundo. Parafraseando la famosa onceava tesis, podemos decir que Freud y sus seguidores son como aquellos filósofos que no han hecho más que interpretar de maneras diversas el mundo, mientras que Firestone y las feministas han comprendido, con Marx, que de lo que se trata es de transformarlo. El propósito de transformación exige un programa revolucionario feminista en el que Firestone retoma punto por punto el programa revolucionario

marxista, no para sustituirlo, sino para completarlo. Nos desplazamos entonces del socialismo científico al feminismo científico, del conflicto social entendido como lucha de clases a su especificación como lucha de clases sexuales, del objetivo de control de los medios de producción al de control de los medios de reproducción, de la emancipación del trabajo a la emancipación de la sexualidad.

Al proponerse liberar el sexo, el feminismo busca la manera de cambiar lo que el freudismo se limita generalmente a estudiar. La psicología freudiana, por ejemplo, ahondará en el mecanismo represivo que se da en la familia patriarcal burguesa, mientras que el movimiento feminista, citando a Firestone (1970), buscará mejor “desmantelar” esta familia y, si tiene éxito, conseguirá neutralizar la “represión sexual”, es decir, la “sujeción del placer a la realidad”, la cual, habiendo “perdido su función”, “ya no será necesaria” (p. 61). Es así como el feminismo puede y debe reemplazar al freudismo, pero esto es así porque la psicología freudiana reemplazó anteriormente al movimiento feminista. Para Firestone, en efecto, fue “a costa del feminismo” y para “limpiar la revuelta feminista” que “floreció” el freudismo, el psicoanálisis y la psicología en general (p. 70).

Es como si las mujeres hubieran sido encerradas en las facultades, consultorios y libros de psicología para permitirles estudiar lo que les preocupaba y al mismo tiempo impedirles transformarlo en las calles y en el mundo. Si las mujeres son mayoritarias en el campo psicológico, esto es porque uno de los principales propósitos de la psicología es el de condenar a las mujeres a una relación contemplativa y no subversiva con su objeto de interés. El saber psicológico posibilita de este modo la reproducción de lo que el movimiento feminista inten-

ta superar. Entendemos entonces que una marxista feminista como Shulamith Firestone, al igual que James y Dalla Costa, pero de modo aún más notorio, se muestre despiadada con la psicología. El campo psicológico, según los términos de la propia Firestone (1970), es “esencialmente reaccionario”, sólo tiene “utilidad para quienes están en el poder” y opera como una “mierda pseudo-científica” destinada al “adoctrinamiento de las mujeres” (p. 69).

Clara Zetkin

Hemos visto cómo Shulamith Firestone coincide con Selma James y Mariarosa Dalla Costa en su decisión de articular el marxismo con el feminismo al criticar el saber psicológico. Además de una crítica puntual y explícita como ésta, existe igualmente una larga tradición de reflexiones feministas-marxistas en las que se abordan críticamente los más diversos temas de índole psicológica y en las que alcanzamos a descubrir poderosos recursos conceptuales para la psicología crítica y la crítica de la psicología. Voy a referirme tan sólo brevemente a unas pocas ideas que encontramos en dos clásicas del marxismo feminista, la alemana Clara Zetkin y la rusa Aleksandra Kolontái.

En el caso de Clara Zetkin, militante primero del Partido Socialdemócrata de Alemania y luego de la mítica Liga Espartaquista y del Partido Comunista Alemán, me gustaría concentrarme en un pequeño pasaje de su famoso texto sobre su discusión con Lenin, en 1920, acerca de la cuestión de la mujer. Esta discusión es conocida especialmente por las opiniones de Lenin reportadas en el mismo

texto y, en particular, por su divertida irritación ante la centralidad que adquirirían los temas sexuales en el movimiento comunista de la época, tanto en Alemania como en la Unión Soviética. Tal vez lo más popular del texto de Zetkin sea la crítica sagaz que dirige Lenin a la esperanza de que el comunismo facilitaría el sexo y el amor hasta convertirlos en algo tan sencillo como beber un vaso de agua.

En su discusión con Lenin, Clara Zetkin expresa unas pocas ideas que me parecen demoledoras para las concepciones universalistas, individualistas e idealistas por las que suele caracterizarse la psicología moderna. En primer lugar, descartando cualquier universalismo ahistórico psicológico, Zetkin (1920) ofrece una particularización histórica del psiquismo por la que puede llegar a sostener que “el viejo mundo del sentimiento y del pensamiento han empezado a tambalearse” (párr. 11). No hay, pues, ninguna estabilidad ni permanencia en el mundo psíquico interno en el que pensamos y sentimos. Las categorías psicológicas envejecen. El objeto de la psicología no es el psiquismo humano en general, sino algo correspondiente a cierta época específica, la del capitalismo con su noción posesiva e individualista del ser humano.

En segundo lugar, mostrando sus discrepancias con respecto al individualismo dominante en la psicología, Zetkin (1920) describe los vínculos sexuales y amorosos entre el hombre y la mujer, los vínculos íntimos y privados por excelencia, no como relaciones interpersonales o interindividuales, sino como “relaciones ideológicas” más bien transindividuales y pertenecientes a la “estructura ideológica de la sociedad” (párr. 11). Es con la ideología, y no con el cuerpo ni con el alma, con la que deseamos y amamos. El deseo y el amor, la

sexualidad, lo aparentemente más auténtico y más ajeno a la ideología, es también ideológico. La ideología se encuentra en las profundidades insondables del psiquismo. El objeto de la psicología no está compuesto sino de materialidad ideológica.

En tercer lugar, dejando claro su materialismo que la enfrenta con el idealismo inherente a la psicología, Zetkin (1920) piensa que las recién mencionadas relaciones ideológicas superestructurales de índole sexual y amoroso descansan en la base económica de la sociedad burguesa, y lo más importante, se transparentan y dejan ver esa base, nos la revelan, “echan luz” sobre ella y así nos hacen llegar siempre a ella, tal como “todos los caminos conducen a Roma” (párr. 11). Es en este punto en el que Zetkin difiere de Lenin y se muestra desconcertadamente actual. Mientras que Lenin argumenta que es momento de concentrarse en lo básico socioeconómico y dejar de lado lo superestructural ideológico, Zetkin objeta que hay que ocuparse de la ideología, de la superestructura, precisamente para desentrañar en ella lo básico socioeconómico.

Zetkin descubre la economía y la sociedad al profundizar en la ideología tal como descubría esta ideología al ahondar en la psicología. En otras palabras, si el corazón de la psicología es ideológico, el meollo de la ideología es socioeconómico. No podemos llegar sino al sistema capitalista y a la sociedad burguesa cuando nos atrevemos a profundizar en el psiquismo humano.

Aleksandra Kolontái

La profundización materialista del objeto de la psicología nos hace disolverlo en las condiciones económicas y sociales que lo engendran. Las fuerzas y relaciones de producción en el capitalismo aparecen entonces como la verdad expresada y disimulada por el saber psicológico. Es así como el materialismo desemboca en un monismo típicamente marxista en el que lo psíquico se ve asimilado a todo lo demás. Este monismo resulta evidentemente incompatible con el dualismo de la psicología, cuyo gesto fundamental constitutivo es aquel, ya mencionado, por el que nuestro psiquismo se distingue al abstraerse de todo lo demás.

Un buen ejemplo del enfoque monista del marxismo se encuentra en la comunista y revolucionaria bolchevique Aleksandra Kolontái o Kollontai. El monismo de Kolontái se expresa en dos niveles diferentes: uno epistemológico, en el que se realiza el proyecto, ya concebido por Zetkin, de acceso a lo básico-socioeconómico a través de lo psíquico-superestructural; y otro nivel político, en el que se busca superar, a través del comunismo, las separaciones dualistas entre el sexo y el amor, y entre el amor y la amistad. Es en ambos niveles en los que transcurre la reflexión de Kolontái sobre el amor-camaradería que encontramos en su fabuloso texto de 1923 “*¡Abran paso al Eros alado! (Una carta a la juventud obrera)*”.

El texto de Kolontái (1923) hace la distinción entre el “Eros desprovisto de alas” (párr. 8), descrito como “brutal instinto de reproducción”, como “simple atracción de los sexos, que nace y desaparece con la misma rapidez, sin crear lazos sentimentales ni espirituales”,

y el “Eros de alas desplegadas” o “alado”, entendido como “amor tejido con emociones diversas que han sido forjadas en el corazón y en el espíritu” (párr. 8). El Eros alado es repetidamente caracterizado como psíquico y vinculado con el amor y la amistad, mientras que el Eros sin alas queda confinado a la esfera de lo físico, lo carnal y lo reproductivo. La oposición entre el Eros sin alas y el Eros con alas es entonces una contradicción entre lo corporal y lo anímico, entre lo carnal y lo espiritual-sentimental, entre lo físico y lo psíquico, entre lo fisiológico y lo psicológico.

La perspectiva epistemológica materialista monista de Kolontái le permite contar una historia del sexo y el amor en la que vemos disolverse lo fisiológico y lo psicológico en la historia de los sucesivos órdenes socioeconómicos de la humanidad. El mundo antiguo pre-capitalista desdeñaba el sexo y el amor, y sólo valoraba una figura del Eros alado, el amor-amistad, considerándolo un “sentimiento capaz de consolidar entre los individuos de una tribu los lazos espirituales necesarios para el mantenimiento del organismo social” (Kolontái, 1923, párr. 20). Este amor-amistad se verá desvalorizado en la sociedad burguesa capitalista, individualista y competitiva, en la que “ya no hay sitio para la amistad”, pero sí para un sexo y un amor cuya única forma legítima queda encerrada en un “matrimonio” subordinado a la “acumulación de capital”, a través del aumento del “bienestar material y las riquezas en el núcleo familiar aislado totalmente del resto de la sociedad” (párr. 47).

Ya sabemos que el matrimonio burgués no pudo impedir jamás que el sexo y el amor escaparan de “los límites matrimoniales” que se les habían impuesto y tomaran “la forma de unión libre o adulterio”, de

“caricias robadas (adulterio) o de caricias compradas (prostitución)” (Kolontái, 1923, párr. 61). Es así como la burguesía fracasó al intentar unir el amor, el sexo y el matrimonio y superar así la disociación que ya existía en la Edad Media, cuando el caballero podía contraer lazos matrimoniales con mujeres a las que no amaba, pero amar “a mujeres que nunca habían visto”, y al mismo tiempo “violar tranquilamente” a jóvenes campesinas o aldeanas (párr. 33). Para Kolontái, esta disociación feudal, tan sólo complicada y embrollada en la época moderna burguesa, necesitaría del comunismo para superarse a través del “amor-camaradería” que se funda “en el reconocimiento de derechos recíprocos, en el arte de saber respetar, incluso en el amor, la personalidad de otro, en un firme apoyo mutuo y en la comunidad de colectivas aspiraciones” (párr. 66). Este amor-camaradería suplanta “el ‘exclusivo’ y ‘absorbente’ amor conyugal de la moral burguesa” por un “amor de alas desplegadas”, en el que “el colectivismo del espíritu y de la voluntad triunfará sobre el individualismo que se bastaba a sí mismo” (párr. 66-67).

El amor-camaradería supera el individualismo posesivo y competitivo de la ideología burguesa, pero también las disociaciones entre el amor y el sexo y principalmente entre el amor y la amistad o la camaradería: disociaciones dualistas existentes en las sociedades antigua, feudal y moderna, todas ellas clasistas. Al trascender el clasismo y el dualismo dominantes en las sociedades anteriores, la sociedad comunista posibilita una realización práctica política del monismo en un amor-camaradería en el que ya no hay lugar para las abstracciones de la psicología, pues ya no hay manera de separar los elementos fisiológicos y psicológicos, sexuales y amorosos, amorosos y amistosos, de pareja y de comunidad.

La política monista de Kolontái consigue trascender prácticamente la separación dualista sexo/amor y amor/amistad que había criticado teóricamente. En otras palabras, si el monismo teórico-epistemológico permite abordar críticamente el dualismo psicológico/fisiológico al reconducirlo a sus determinantes económicos y sociales, tan sólo el monismo político, el vinculado con la revolución comunista por la que se transforman la economía y la sociedad, permite ir más allá del dualismo que se ha criticado, y también, por consiguiente, más allá de la psicología y de la fisiología, es decir, más allá del amor individual que se abstrae del sexo y de la comunidad, y más allá del sexo que se abstrae del amor y de la amistad.

Kolontái nos ofrece un claro ejemplo de la manera en que el marxismo intenta resolver en la práctica las contradicciones que resultan insolubles en la teoría. Sin embargo, en la misma perspectiva marxista, necesitamos de la teoría para guiar la práctica en la que se prolonga: necesitamos haber criticado el dualismo por el que se desgarran el sexo y el amor, así como el amor y la amistad, para poder llegar a consumir nuestra crítica en el momento en el que triunfamos prácticamente sobre el mismo dualismo. Es así como procede Kolontái, y es así también como nos demuestra la importancia y la eficacia del método marxista en una lucha como la feminista.

Conclusión

El feminismo de Kolontái ofrece una crítica teórica-práctica de la psicología en la que el psiquismo individual, como esfera del amor

y la amistad, se abstrae del sexo y de la comunidad. Tal abstracción dualista e individualista empieza por ser cuestionada teóricamente, al explicarla por las condiciones socioeconómicas por las que existe, para ser después atacada prácticamente, a través de la revolución, al transformar esas mismas condiciones socioeconómicas. Para poder ser modificadas y anuladas en la práctica, las condiciones socioeconómicas debían ser primero identificadas en la teoría.

Apreciamos la misma imbricación entre la teoría y la práctica en las elaboraciones marxistas feministas de Clara Zetkin, Shulamith Firestone y Selma James con Mariarosa Dalla Costa. Cuando Zetkin defiende ante Lenin la estrategia de profundizar en la esfera psicológica-ideológica de las relaciones sexuales y amorosas, el propósito no sólo es desentrañar teóricamente en ellas la sociedad burguesa y el sistema capitalista, sino transformar en la práctica las relaciones en cuestión y así transformar también prácticamente sus condiciones socioeconómicas. De igual modo, si Firestone, James y Dalla Costa cuestionan la psicología en la teoría, es con el objetivo de reafirmar y reforzar prácticamente su lucha feminista.

La práctica no se disocia de la teoría en ninguna de las cuatro críticas marxistas feministas de la psicología que aquí he considerado. La continuidad interna entre lo teórico y lo práctico realiza concretamente, de hecho, en el plano de la enunciación, lo que simultáneamente aparece, en el plano de lo enunciado, como unidad monista entre lo psíquico y todo lo demás. El pensamiento de Zetkin, Kolontái, Firestone, James y Dalla Costa es consecuente al desplegar en su forma la misma posición monista que adopta en su contenido.

Quizás el monismo tenga una compatibilidad especial con aquel feminismo, como el que aquí he revisado, que se alía con el marxismo para llevar su radicalidad hasta sus últimas consecuencias. Es algo que ya intenté demostrar en otros dos lugares. Es también algo que ya intuyeron Marx (1882) y Engels (1884) al situar el principio del patriarcado en ese origen de la propiedad privada, que es también origen de la diferencia de clase entre el ser y el tener, entre la ontología y la economía, entre la verdadera exterioridad y la falsa interioridad, entre el trabajo manual y el trabajo intelectual que se disocia del manual, entre el mundo y el psiquismo que se abstrae del mundo (Pavón-Cuéllar, 2017b). Es precisamente aquí en donde empieza la psicología. Todo esto es algo que no sólo intuyeron Marx y Engels, sino también, después de ellos, Paul Lafargue, Oswald de Andrade, Walter Benjamin y Erich Fromm, pero esto ya es otra historia (ver Pavón-Cuéllar, 2017a).

Referencias bibliográficas

- Baker Miller, J. (1976). *Toward a new psychology of women*. Boston: Beacon Press, 1986.
- Burman, E. (2008). *Deconstructing Developmental Psychology*. Londres: Routledge.
- Dalla Costa, M.; James, S. (1972). "The power of women and the subversion of the community". En Rediker, M., y Lopez, N. (Eds.), *Sex, Race and Class, the Perspective of Winning: A Selection of Writings 1952-2011. Selma James*. Oakland, CA: PM.
- Engels, F. (1884). *El origen de la familia, de la propiedad privada y del Estado*. Ciudad de México: Colofón, 2011.

- Firestone, S. (1970). *The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution*. New York: Morrow.
- Gilligan, C. (1982). *In a different voice*. Cambridge, MASS: Harvard University Press.
- Holzkamp, K. (1985). "Basic concepts of critical psychology". En E. Schraube y U. Osterkamp (Ed.), *Psychology from the Standpoint of the Subject. Selected Writings of Klaus Holzkamp* (pp. 19-27). Nueva York: Palgrave, 2013.
- Kitzinger, C. y Perkins, R. (1993). "Feminism or Psychology". En C. Kitzinger y R. Perkins (Eds.), *Changing our Minds: Lesbian Feminism and Psychology* (pp. 1-31). Nueva York: New York University Press.
- Kolontái, A. (1923). "¡Abran paso al Eros alado! (Una carta a la juventud obrera)", <https://www.marxists.org/espanol/kollontai/1923/0001.htm>.
- Marx, K. (1882). *Los apuntes etnológicos de Karl Marx*. Madrid: Siglo XXI y Pablo Iglesias, 1988.
- Parker, I. (2010). *La psicología como ideología*. Madrid: Catarata.
- Pavón-Cuéllar, D. (2017a). *Marxism and Psychoanalysis. In or against Psychology?* Londres: Routledge.
- Pavón-Cuéllar, D. (2017b). ¿Por qué la violencia de género no puede explicarse por la de clase? Marxismo y psicoanálisis ante el fundamento sexual-familiar de la opresión política-económica. *Teoría y Crítica de la Psicología* 9, pp. 244-253.
- Unger, R. K., y Crawford, M. E. (1992). *Women and gender: A feminist psychology*. Philadelphia: Temple University Press.
- Wilkinson, S. (1997). "Feminist psychology". En Fox, D.; Prilleltensky, I. (Ed.), (1997). *Critical psychology: An introduction* (247-264). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Zetkin, C. (1920). "Lenin on the Women's Question", <https://www.marxists.org/archive/zetkin/1920/lenin/zetkin1.htm>.